

УДК 330.322
DOI

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛЬНЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЁТОМ ФАКТОРА РИСКА

МИХАЛЬСКАЯ Л.С.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
финансов и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

ХОРОШЕВА Е.И.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
финансов и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье представлена модель управления реальными инвестициями предприятия с учётом фактора риска, которая включает следующие этапы: анализ финансового состояния предприятия; исследование и учёт влияния внешних и внутренних факторов на реализацию инвестиционных проектов предприятия; формирование и обоснование источников финансирования реальных инвестиций предприятия; оценка эффективности реальных инвестиций; управление рисками инвестиционных проектов; контроль реализации инвестиционных проектов.

Ключевые слова: реальные инвестиции предприятия, финансовое состояние предприятия, реальные инвестиционные проекты, внешние и внутренние факторы реализации инвестиционных проектов, источники финансирования реальных инвестиций, оценка эффективности реальных инвестиций, управление рисками инвестиционных проектов, контроль реализации инвестиционных проектов

A MODEL FOR MANAGING REAL INVESTMENTS OF AN ENTERPRISE, TAKING INTO ACCOUNT THE RISK FACTOR

MIKHALSKAYA L.S.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of the
Department of Finance and banking
SEI HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

**KHOROSHEVA E.I.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of the
Department of Finance and banking
SEI HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article presents a model for managing real investments of an enterprise, taking into account the risk factor, which includes the following stages: analysis of the financial condition of the enterprise; research and accounting of the influence of external and internal factors on the implementation of investment projects of the enterprise; formation and substantiation of sources of financing for real investments of the enterprise; assessment of the effectiveness of real investments; risk management of investment projects; control over the implementation of investment projects.

***Keywords:** real investments of the enterprise, the financial condition of the enterprise, real investment projects, external and internal factors in the implementation of investment projects, sources of financing for real investments, assessment of the effectiveness of real investments, risk management of investment projects, control over the implementation of investment projects*

Постановка задачи. Разработка этапов логико-структурной модели управления реальными инвестициями предприятия с учётом влияния внешних и внутренних факторов.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы управления реальными инвестициями предприятия, а также оценки их эффективности с учётом влияния внешних и внутренних факторов рассматривали в своих трудах такие учёные-экономисты: И.А. Бланк, В.В. Бочаров, Дж. Бэйли, С.Е. Ёлкин, В.В. Ковалёв, Н.Ю. Ковалевская, В.А. Лялин, С.Е. Метелев, А.С. Нешиной, Т.К. Руткаускас, И.В. Сергеев, Ю.М. Склярова, М.В. Чиненов, Л.И. Юзвович и другие.

Актуальность. В современных условиях в целях повышения эффективности и результативности инвестирования большинство предприятий осознают необходимость комплексного стратегического управления реальными инвестициями в условиях неопределённости и риска, что и обусловило актуальность темы исследования.

Целью исследования является разработка на основе системного анализа модели управления реальными инвестициями предприятия с учётом фактора риска.

Изложение основного материала исследования. Все этапы процесса управления реальными инвестициями предприятия тесно взаимосвязаны между собой и представляют целостную систему. В целях обеспечения результативности и эффективности процесса

управления инвестиционной деятельностью предприятия необходима разработка модели управления реальными инвестициями. В основу её разработки положено исследование теоретических, концептуальных и методических основ формирования механизма управления реальными инвестициями предприятия. При этом особое внимание уделено фактору неопределённости и риска, оказывающему существенное влияние на принятие эффективных управленческих решений.

Модель управления реальными инвестициями предприятия с учётом фактора риска представляет собой комплекс последовательных этапов, реализация которых позволит достичь эффективности и результативности инвестиционной деятельности [1, с. 58]. При этом каждый этап предполагает всестороннее применение системы методов и методик управления.

Необходимость целостного исследования модели управления реальными инвестициями предприятия обусловлена тем, что неправильное принятие управленческого решения на каком-либо из этапов приведёт к снижению эффективности дальнейшего процесса управления реальными инвестициями или в наихудшем случае приведёт к потере всего имущества и банкротству предприятия. Представленные этапы необходимо рассматривать только во взаимосвязи и взаимодействии.

Построение модели позволяет определять потенциальные инвестиционные возможности предприятия, устанавливать правила принятия инвестиционных решений, проводить сравнительный анализ результатов, делать прогнозы и оценивать полученные результаты. Сущностью моделирования, как известно, является абстракция, однако следует учитывать, что модели являются упрощённым отражением действительности. В связи с этим введение фактора риска в разработку данной модели позволяет адаптировать её к условиям современной рыночной модели экономики и дать реальную оценку эффективности процесса управления реальными инвестициями предприятия.

Построение модели базируется на основных функциях управления реальными инвестициями предприятия, которые нашли отражение при выделении этапов реализации модели. Схематично разработанная модель управления реальными инвестициями предприятия с учётом фактора риска представлена на рис. 1. и включает следующие основные этапы [2, с. 63].

Рис. 1. Модель управления реальными инвестициями предприятия с учётом фактора риска

Этап проведения финансового состояния предприятия является необходимым для своевременного выявления и устранения проблем в финансово-хозяйственной деятельности предприятия и поиска резервов оптимизации управления финансами. Достаточно часто при проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности организации используют горизонтальный (трендовый) и вертикальный (структурный) анализ. Данные методы анализа используются при изучении основных форм финансовой отчётности организации: баланса, отчёта о финансовых результатах, отчёта о движении денежных средств.

Горизонтальный анализ направлен на сопоставление значений одинаковых показателей в течение определённого временного периода. Суть вертикального анализа финансовой отчётности состоит в анализе изменений структуры финансовых показателей за рассматриваемый период. Данный метод направлен на изучение структуры имущества, обязательств, доходов и расходов организации.

Комплексную экономическую оценку финансового состояния предприятия можно дать на основании расчётов показателей ликвидности и платёжеспособности, финансовой устойчивости, рентабельности, деловой активности предприятия.

На основе расчёта показателей ликвидности и платёжеспособности можно проанализировать возможности предприятия в срок и в полном объёме погасить свои текущие обязательства, оценить способность активов предприятия быстро и без потери стоимости превращаться в денежные средства. Расчёт показателей оценки финансовой устойчивости позволит провести анализ степени обеспеченности запасов и затрат собственными и заёмными источниками их формирования, оптимальность структуры капитала предприятия. Анализ деловой активности предприятия заключается в исследовании уровней и динамики разнообразных финансовых коэффициентов оборачиваемости, которые являются относительными показателями финансовых результатов деятельности предприятия. На основе рассчитанных показателей рентабельности можно оценить уровень доходности различных направлений деятельности предприятия.

В качестве внешних факторов выступают факторы, которые не являются результатом деятельности самого предприятия, а

образуются во внешней среде. К ним относятся следующие группы [3, с. 50]:

1. Экономические: уровень инфляции; налоговая система; уровень конкуренции; дефицит бюджета; финансово-кредитная политика; колебание курса национальной валюты; экономическая ситуация в стране.

2. Политические: политическая стабильность; отношения между государствами; развитие законодательной базы; конституционные основы.

3. Социальные: уровень жизни и грамотность населения; миграция.

4. Природные: изменения в климате, стихийные бедствия.

К внутренним факторам, оказывающим влияние на инвестиционную деятельность предприятия, относятся: финансовое состояние, организационно-правовая форма хозяйствования, размеры предприятия, организационная структура, уровень инновационной деятельности предприятия, материально-техническое обеспечение, компетентность руководителей предприятия, степень совершенства системы управления предприятием, состав и уровень квалификации работников, стадия жизненного цикла предприятия.

Влияние данных факторов на инвестиционную деятельность предприятия приводит к возникновению рисков. Связь между уровнем дохода и риска носит прямо пропорциональный характер – чем выше значение ожидаемого дохода, тем выше будет сопутствующий ему уровень риска и наоборот.

В инвестиционном менеджменте важно учитывать фактор инфляции, которая через определённый промежуток времени обесценивает стоимость находящихся в обращении денежных средств (капитала в денежной форме). Это связано с тем, что рост инфляции (индекса средних цен) вызывает соответствующее снижение покупательной способности денег. Однако инфляция является объективным и постоянно действующим внешним фактором, присущим развитию экономики практически всех стран мира.

В условиях инфляции инвесторы пытаются обезопасить свой капитал, поэтому предоставляют его на условиях повышенного процента, который называется текущим и отличается от номинального процента поправкой на инфляцию. В условиях инфляции цена привлекаемого капитала возрастает. Данный фактор

необходимо учитывать финансовому менеджеру при планировании источников средств и расходов, связанных с их обслуживанием.

Важным этапом в управлении реальными инвестициями предприятия является обоснование источников финансирования инвестиционных проектов, а также применение конкретного метода формирования инвестиционных ресурсов. Источники финансирования инвестиций – это денежные средства, которые могут использоваться в качестве инвестиционных ресурсов [4].

Все источники финансирования инвестиционной деятельности предприятия подразделяются на три основные группы: собственные, заёмные и привлечённые (рис. 2).

Рис. 2. Основные источники финансирования инвестиционной деятельности предприятия

В экономической литературе многие авторы все источники финансирования реальных инвестиций предприятия подразделяют на внутренние и внешние. К внутренним источникам относятся собственные средства предприятия. Внешнее финансирование осуществляется за счёт мобилизации заёмных и привлечённых средств.

Собственные источники финансирования являются основой реализации всех инвестиционных проектов. К ним относятся два основных финансовых потока – прибыль и амортизационные отчисления.

Основными методами планирования прибыли являются метод прямого счёта и аналитический метод, представленные на рис. 3.

Рис. 3. Методы планирования и формирования прибыли предприятия

Чистая прибыль формирует дополнительный поток финансовых вливаний в экономику, покрывая потребности расширенного воспроизводства.

Размер амортизационных отчислений зависит от балансовой стоимости основных средств и норм амортизации, а также от методов её начисления. Отличительной особенностью амортизационных отчислений является то, что они в обязательном

порядке в соответствии с установленными нормами амортизации начисляются на все виды используемых в производстве основных средств и находятся в распоряжении предприятия.

В соответствии с российским законодательством существуют следующие способы начисления амортизации: линейный способ; способ уменьшаемого остатка; способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; способ списания стоимости пропорционально объёму продукции.

В качестве эффективного инструмента стимулирования инвестиционной деятельности, который может применяться государством, является ускоренная амортизация, означающая применение повышающих коэффициентов к норме амортизации. Применение механизма ускоренной амортизации позволит предприятию увеличить общую сумму амортизационных отчислений в начальный период эксплуатации основного капитала, ускорить оборот основного капитала. Оценка экономической эффективности использования методов ускоренной амортизации на предприятии зависит от целей, на которые будут направлены дополнительные ресурсы, от снижения налога на прибыль в результате искусственного увеличения затрат на возмещение используемых основных фондов в себестоимости продукции, а, следовательно, и снижения на эту же сумму облагаемой налогом прибыли. Кроме того, величина эффекта от применения ускоренной амортизации обеспечивается также снижением размера кредитных ресурсов на техническое обновление производства, а, значит, суммы уплаты процентов по ним.

Самофинансирование – метод финансирования, при котором за счёт собственных источников предприятия происходит финансирование реальных инвестиций. Создание системы самофинансирования предполагает увеличение доли собственных (внутренних) источников предприятия в финансировании его инвестиционных программ.

Акционерное финансирование – метод получения необходимых инвестиционных ресурсов путём эмиссии и продажи (размещения) акций, которые являются долевыми ценными бумагами. Применяется данный метод, как правило, для финансирования крупных инвестиционных проектов и предусматривает доленое финансирование реальных инвестиций. Размещение акций позволяет привлечь капитал на длительный временной период.

Заёмное финансирование – метод финансирования, основными формами которого являются кредиты банков, облигационные займы и заёмные средства населения. Заёмные источники финансирования реальных инвестиций привлекаются на условиях срочности, возвратности и платности. Кредиты банков выступают в качестве эффективного внешнего источника финансирования в тех случаях, когда предприятие не способно за счёт собственных средств и эмиссии ценных бумаг обеспечить реализацию инвестиционного проекта. Кредитный договор является основой кредитных отношений.

Облигационные займы как форма кредитного финансирования инвестиционной деятельности представляют собой внешнее заимствование на основе эмиссии облигаций. Длительность облигационного займа должна быть не меньше, чем средний срок осуществления инвестиционного проекта, чтобы погашение обязательств по облигациям происходило после получения отдачи от вложенных средств. Привлечение заёмных средств населения может осуществляться организациями потребительской кооперации.

Формами государственного (бюджетного) финансирования реальных инвестиций являются:

- финансовая поддержка высокоэффективных проектов;
- финансирование в рамках целевых программ;
- финансирование в рамках государственных внешних заимствований.

Целевые программы являются эффективным инструментом финансирования инвестиционных проектов. Они представляют собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, организационно-хозяйственных, производственных, социально-экономических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития страны.

Государственными внешними заимствованиями являются привлекаемые из иностранных источников кредиты, по которым возникают финансовые обязательства государства, выступающего в роли заёмщика финансовых средств или гаранта погашения таких кредитов другими заёмщиками.

Финансирование реальных инвестиций может осуществляться методом проектного финансирования. Проектное финансирование –

финансирование инвестиционных проектов, при котором проект является способом обслуживания долговых обязательств. Проектное финансирование называют также финансированием с определением регресса (регресс – это требование о возмещении предоставленной в заём суммы). Различают три формы проектного финансирования реальных инвестиций:

1) финансирование с полным регрессом на заёмщика – наличие определённых гарантий или требование определённой формы ограничений ответственности кредиторов проекта;

2) финансирование без права регресса на заёмщика – кредитор не имеет никаких гарантий от заёмщика и принимает на себя все риски;

финансирование с ограниченным правом регресса – распределение всех рисков проекта между его участниками.

Лизинг – это метод финансирования реальных инвестиций, предполагающий приобретение имущества и передачу его лизингодателем на основании договора лизинга физическим или юридическим лицам на определённых условиях, за определённую плату и на определённый срок с правом выкупа имущества лизингополучателем. Двойственная природа лизинга объясняется тем, что он предполагает вложение средств в материальное имущество в целях получения дохода, а также сохраняет черты кредита (предоставляется на принципах платности, срочности, возвратности) [4, с. 56].

На практике финансирования инвестиционной деятельности предприятия различают оперативный и финансовый виды лизинга. Финансовый лизинг предполагает, что лизингополучатель приобретает имущество на срок, равный нормативному сроку службы имущества. При оперативном лизинге имущество передается лизингополучателю на срок, меньший его нормативного срока службы.

Смешанное финансирование – метод финансирования, который основывается на различном сочетании вышеперечисленных методов. Данный метод является наиболее распространённым в современных условиях. Используя одновременно несколько источников финансирования инвестиционных проектов, возникает необходимость определения средневзвешенной стоимости капитала (WACC) – формула 1:

$$WACC = \sum_{i=1}^n W_i \times C_i, \quad (1)$$

где W_i – доля i -го источника финансирования в общей сумме капитала;

C_i – стоимость i -го источника финансирования.

Таким образом, использование определённого метода финансирования реальных инвестиций должно обеспечить надёжность финансирования на протяжении всех фаз инвестиционного проекта, минимизацию инвестиционных издержек.

Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов является заключительным этапом разработки стратегии их формирования. Коэффициент финансового левериджа характеризует отношение заёмного капитала к собственному. Чем выше значение данного показателя, тем ниже финансовая устойчивость предприятия и ниже его резервный заёмный потенциал. Эффективное соотношение собственных и заёмных ресурсов зависит во многом от отраслевой особенности операционной деятельности предприятия, стадии его жизненного цикла, конъюнктуры товарного и инвестиционного рынков, отношения кредиторов к предприятию, уровня налогообложения прибыли и других факторов.

Этап проведения оценки эффективности реальных инвестиционных проектов необходим:

- для обоснования выгоды реализации инвестиционного проекта;

- сравнения альтернативных инвестиционных проектов;

- определения финансовой устойчивости проекта.

Анализ и оценка эффективности инвестиционных проектов базируется на следующих основных принципах:

- исследование проекта в течение всего его жизненного цикла;

- учёт фактора времени;

- учёт влияния рисков, связанных с реализацией проекта;

- принцип положительности и максимизации эффекта;

- моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчётный период с учётом возможности использования различных валют;

- приведение разновременных доходов и расходов к условиям экономической соизмеримости в начальном периоде;
- сопоставление ожидаемых совокупных результатов и затрат;
- учёт наличия разных участников проекта.

Процесс управления рисками инвестиционных проектов включает следующее:

1. Проведение идентификации отдельных видов рисков по реальному инвестиционному проекту.

2. Оценка достоверности и достаточности информационной базы, необходимой для установления уровня отдельных проектных рисков. Недостаточно полная информационная база изначально снижает эффективность дальнейшего процесса риск-менеджмента.

3. Выбор соответствующих методов оценки вероятности наступления рисков события по отдельным видам рисков инвестиционного проекта.

4. Оценка общего уровня проектного риска. Формирование комплексного показателя уровня риска всего проекта основывается на анализе всех видов индивидуальных рисков, генерируемых заданными в ней исходными параметрами и их возможным колебанием под влиянием внешних и внутренних факторов. Необходимо учитывать, что в комплексном показателе уровня риска проекта отдельные индивидуальные риски могут частично взаимопогашаться, поскольку могут оказывать противоположное воздействие на итоговые показатели эффективности проекта. Исходя из этого, комплексный показатель уровня риска может быть представлен не как сумма значений индивидуальных рисков, а как их функция.

5. Ранжирование инвестиционных проектов по уровню риска.

На практике используют статистические методы оценки рисков инвестиционных проектов. Основными расчётными показателями данных методов являются:

1. Математическое ожидание (\bar{X}) обычно характеризует средний ожидаемый доход от реализации инвестиционного проекта при всех возможных вариантах развития ситуации. Рассчитывается по формуле 2:

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^n X_i \times P_i, \quad (2)$$

где X_i – значение случайной величины (ожидаемого дохода) инвестиционного проекта по каждому из возможных вариантов;

P_i – вероятность наступления каждого варианта;

i – возможный результат;

n – число вариантов развития ситуации.

2. Дисперсия (D) показывает степень отклонения ожидаемого дохода от реализации инвестиционного проекта от его средней величины (\bar{X}). Данный показатель рассчитывается по формуле 3:

$$D = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \times P_i . \quad (3)$$

3. Среднеквадратическое отклонение (σ) – это квадратный корень из дисперсии. Данный показатель является размерной величиной и измеряется в тех же единицах, в которых измеряется исследуемый показатель. Среднеквадратическое отклонение показывает возможное отклонение ожидаемого дохода от реализации проекта от его среднего значения, как в худшую, так и лучшую сторону.

4. Коэффициент вариации (V) характеризует размер риска инвестиционного проекта на единицу ожидаемого дохода. С помощью коэффициента вариации можно сравнивать даже колебания признаков, выраженных в разных единицах измерения. Следует отметить, чем выше расчётное значение коэффициента вариации по рассматриваемому инвестиционному проекту, тем, соответственно, выше общий уровень его риска. Данный показатель рассчитывается по формуле 4:

$$V = \frac{\sigma}{\bar{X}} \times 100\% . \quad (4)$$

В инвестиционной практике используются следующие критерии общего уровня риска инвестиционного проекта по значениям коэффициента вариации избранного показателя конечной его эффективности:

1) до 10% – низкий уровень проектного риска;

2) от 11 до 25% – средний уровень проектного риска;

3) свыше 25% – высокий уровень проектного риска.

Завершающим этапом модели управления реальными инвестициями предприятия является контроль реализации инвестиционных проектов. Данный этап предполагает регулярное отслеживание их выполнения, своевременное выявление отклонений фактических показателей от плановых, обоснование необходимости корректирующих воздействий.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, предложенная модель управления реальными инвестициями предприятия с учётом фактора риска необходима для принятия обоснованных управленческих решений по поводу целесообразности, выгоды и эффективности реализации инвестиционных проектов предприятия. Реализация разработанной модели позволит достичь обеспечения результативности и эффективности процесса управления реальными инвестициями предприятия. Достижение поставленной цели зависит от грамотности прохождения последовательных этапов. При этом изначально важным является исследование и учёт влияния внутренних и внешних факторов на реализацию реальных инвестиционных проектов предприятия, с которыми связаны многочисленные риски управления реальными инвестициями.

Основными рекомендациями по развитию механизма управления реальными инвестициями предприятий для Российской Федерации являются: облегчение административного бремени для предприятий и уменьшение бюрократических процедур для инвесторов; совершенствование системы инструментов государственной инвестиционной политики; расширение и совершенствование применения лизинга как эффективного источника финансирования реальных инвестиций предприятия; укрепление нормативно-правового механизма управления реальными инвестициями предприятия и устранение существующих проблем в действующем законодательстве; улучшение информационного обеспечения потенциальных инвесторов по поводу возможностей реализации инвестиционных проектов, активное внедрение широкого спектра сетевых инструментов для обеспечения непрерывности предоставления основных услуг предприятиям и инвесторам; внедрение эффективной системы мотивации и оплаты труда на предприятии, что позволит повысить эффективность и прибыльность реализации реальных инвестиционных проектов предприятия за счёт максимизации отдачи от имеющихся трудовых ресурсов и роста производительности труда.

Список использованных источников

1. Анохина Л.В. Управление рисками при реализации инвестиционных проектов / Л.В. Анохина // Наука и посвящение. Сборник статей победителей IX Международной научно-практической конференции (г. Пенза, 30 апреля 2017 г.). – 2017. – С. 58-60.

2. Лишенко А.В. Формирование механизма управления реальными инвестициями предприятия / А.В. Лишенко, Л.С. Михальская // Финансы, учёт, банки. – 2020. – № 1-2 (30-31). – С. 62-71.

3. Михайлова Н.И. Анализ внешних и внутренних факторов инвестиционных проектов предприятия / Н.И. Михайлова // Научный журнал. – 2020. – № 2 (47). – С. 49-52.

4. Землякова С.Н. Основные тенденции развития рынка лизинга в России / С.Н. Землякова, Г.В. Исаева // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2020. – № 7. – С. 56-61.

УДК 330.101.8:005.934

DOI

**ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ МОШЕННИЧЕСТВУ В
БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЁТЕ КАК НАПРАВЛЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

ПЕТРЕНКО С.Н.,

**д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой
бухгалтерского учёта**

**ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени**

Михаила Туган-Барановского»

Донецк, Донецкая Народная Республика;

БЕССАРАБОВ В.О.,

канд. экон. наук, доцент кафедры

бухгалтерского учёта

**ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени**

Михаила Туган-Барановского»

Донецк, Донецкая Народная Республика

В исследовании предложен механизм обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности, структуру которого отличает устойчивая взаимосвязь элементов блоков, а реализацию – направленность на выявление, оценку и противодействия угрозам экономической безопасности. В статье также рассмотрены особенности выявления и профилактики мошенничества в бухгалтерском учёте как ключевых направлений реализации механизма обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности.